

nccr
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Maud Bachelet, Philipp Lutz

**Spaltung in der EU-Migrationspolitik:
Verantwortungsteilung umsetzen**

kurz und bündig #26, August 2025

**Schweizerischer
Nationalfonds**

Die Nationalen Forschungsschwerpunkte (NFS) sind ein
Förderungsinstrument des Schweizerischen Nationalfonds

Botschaften für die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger

Flüchtlingsschutz und Migrationskontrolle erfordern Zusammenarbeit, doch wird diese oft durch asymmetrische Interessen und ungleiche Kapazitäten der Staaten erschwert.

– **Die Schweiz ist eng in das europäische Migrationsregime eingebunden. Als assoziiertes Mitglied des Dublin-Systems profitiert sie erheblich von der Möglichkeit, Asylsuchende in andere europäische Länder zu überstellen.**

– **Die Öffentlichkeit unterstützt die Aufteilung der Verantwortung durch europäische Zusammenarbeit, legt jedoch Wert auf eine gerechte Verteilung der Verantwortlichkeiten und Kosten.**

– **Politische Differenzen lassen sich am ehesten durch gemeinsame europäische Regeln überwinden, die die kollektive Verantwortung anerkennen und zugleich eine flexible Umsetzung ermöglichen, um den unterschiedlichen Interessen und Präferenzen der Länder Rechnung zu tragen.**

Was ist gemeint mit...

... Verantwortungsteilung

Die faire und gerechte Verteilung von Zuständigkeiten und Kosten zwischen Staaten bei der Bereitstellung kollektiver Güter zur Bewältigung grenzüberschreitender politischer Probleme – hier der Schutz von Flüchtlingen und die wirksame Kontrolle der internationalen Migration. Ziel ist es, eine unverhältnismässige Belastung einzelner Länder zu verhindern und Solidarität durch verschiedene Mittel wie die Umverteilung von Flüchtlingen, finanzielle Unterstützung oder operative Zusammenarbeit zu fördern.

... Gemeinsames Europäisches Asylsystem (GEAS)

Der Rahmen der EU für die Zusammenarbeit in Asylfragen, der gemeinsame Normen und Verfahren für die Behandlung von Asylbewerbern in allen Mitgliedstaaten festlegt. Er umfasst Vorschriften über Asylverfahren, Aufnahmebedingungen und die Aufteilung der Zuständigkeit für Asylanträge zwischen den Mitgliedstaaten.

Einwanderung ist ein umstrittenes politisches Thema, das Europa spaltet. Aufgrund der engen Verflechtung der europäischen Länder ist jedoch ein gemeinsamer politischer Ansatz erforderlich, um den Schutz von Flüchtlingen zu gewährleisten und eine wirksame Migrationskontrolle sicherzustellen. Die Schaffung einer funktionierenden Verantwortungs- teilung bleibt eine politische Herausforderung. In diesem Policy Brief wird erläutert, warum dies der Fall ist – es handelt sich um ein kollektives Handlungsproblem, das auf asymmetrischen Interessen beruht – und wie die politische Blockade durch verbindliche Fairnessregeln mit flexibler Umsetzung überwunden werden könnte.

Einwanderung ist ein kontroverses Thema in den europäischen Demokratien. Gleichzeitig verbindet sie die Länder untereinander, da sich die Menschen in Europa weitgehend frei von einem Land zum anderen bewegen können. Eine wirksame Reaktion auf die Einwanderung aus Ländern ausserhalb Europas erfordert Zusammenarbeit. Der Schutz von Flüchtlingen und Migrationskontrolle sind kollektive Aufgaben der europäischen Länder, da kein Land diese im Alleingang leisten kann.

Die gegenseitige Abhängigkeit der europäischen Länder und die Erleichterung des grenzüberschreitenden Verkehrs im Schengen-Raum (d. h. die Abschaffung der Binnengrenzkontrollen zwischen den Mitgliedstaaten) bedeuten, dass eine wirksame Migrationskontrolle die Zusammenarbeit zwischen den Staaten erfordert. Dies führte zur Schaffung eines gemeinsamen europäischen Asylsystems (CEAS) mit der Dublin-Verordnung als Kernstück. Dieses System legt gemeinsame Regeln und Kriterien fest, nach denen bestimmt wird, welches Land in

Europa für einen Asylantrag zuständig ist. In der Praxis liegt die Verantwortung häufig bei dem Staat, in den der Asylbewerber zuerst eingereist ist, wodurch für die Ländern an den Aussen- grenzen Europas höhere administrative und demografische Kosten entstehen.

Dieses System ist jedoch aus mindestens drei Gründen ineffizient. Erstens ist die Verteilung der Zuständigkeiten für die Aufnahme von Flüchtlingen zwischen den Mitgliedstaaten sehr unausgewogen, da die meisten Asylanträge in wenigen Grenz- und Zielländern gestellt werden. Dies droht einzelne Mitgliedstaaten zu überlasten, ihre Ressourcen zu strapazieren und das Gefühl der Ungerechtigkeit zu verstärken. Zweitens werden die Interessen sowohl der Staaten als auch der Antragsteller bei den derzeitigen Regeln für die Zuweisung von Asylbewerbern an die Mitgliedstaaten kaum berücksichtigt. Dies führt zu weit verbreiteten Nicht-Einhaltung der Regeln, wobei Staaten Asylsuchende in andere Länder «durchwinken» und Antragsteller sogenannte Sekundär- migration unternehmen, um ihr bevorzugtes Zielland zu erreichen (Lutz et

Abbildung 1: Anteil der Asylanträge in EU Mitgliedstaaten im Jahr 2023

Quelle: Eurostat

al. 2020). Drittens ist das System nicht widerstandsfähig gegenüber Veränderungen in Zahl und Richtung der Ankünfte; statt gegenseitiger Solidarität setzen die Staaten auf Alleingang mit dem Ziel möglichst unattraktiv zu sein für Menschen auf der Flucht.

Die Schweiz als wichtiger Akteur in der europäischen Migrationspolitik

Obwohl die Schweiz kein Mitglied der Europäischen Union ist, ist sie wirtschaftlich, sozial und politisch eng mit ihren europäischen Nachbarn verflochten und beteiligt sich an wichtigen Elementen des europäischen Migrationsregimes. Vor allem ist die Schweiz assoziiertes Mitglied sowohl des Schengener Abkommens als auch der Dublin-Verordnung. Auch dank ihrer zentralen geografischen Lage ist die Schweiz stark vom Dublin-System abhängig und gehört zu dessen Hauptnutznießern, da sie mehr Asylsuchende in andere Mitgliedstaaten überstellt, als sie aufnimmt. Das Land nimmt zwar eine beträchtliche Zahl von Flüchtlingen auf, doch ist der Anteil an europäischen Neuankömmlingen in der Schweiz in den letzten Jahren zurückgegangen.

Trittbrettfahren durch verbindliche Regeln und Transparenz überwinden

Da die Verantwortung und die Kosten für den Flüchtlingsschutz dem Land zufallen welches Asylsuchende aufnimmt, haben die Länder einen Anreiz die Anzahl Geflüchtete im eigenen Land zu minimieren und sich stattdessen auf die Schutzbemühungen anderer Mitgliedstaaten zu verlassen. Dieses Problem des kollektiven Handelns führt zu ineffektivem Unilateralismus statt zu einer wirksamen Aufteilung der Verantwortung – eine zentrale Herausforderung des GEAS.

Dieses Problem lässt sich am wirksamsten lösen, indem verbindliche Regeln vereinbart werden, wie die Staaten die Schutzverantwortung untereinander aufteilen und in welcher Form sie einen Beitrag leisten sollen. Ein solches Modell stellt sicher, dass alle Staaten zum Gemeinwohl beitragen und garantiert damit, dass andere Staaten nicht als Trittbrettfahrer agieren, sondern solidarisch handeln. Um die Einhaltung der Regeln zu unterstützen, sollten die Beiträge systematisch überwacht werden, um Transparenz zu fördern und durch gegenseitigen Druck Anreize für verantwortungsbewusstes Handeln zu schaffen. Darüber hinaus ist ein Sanktionsmechanismus erforderlich, um die Solidarität auf der Ebene der Staaten zu durchsetzen, wenn der Druck durch die anderen Staaten allein nicht ausreicht. Als supranationale Organisation, die innerhalb eines etablierten politischen Systems und unter starken funktionalen Kooperationszwängen agiert, ist die EU gut positioniert, um die Akzeptanz und Umsetzung solcher gemeinsamen Regeln zu fördern.

Fairness durch Flexibilität

Die Festlegung und Einhaltung von Regeln zur Verantwortungsteilung bleiben zentrale Herausforderungen für die europäische Migrationspolitik. Ein entscheidender Aspekt für den Erfolg einer expliziten oder impliziten Verantwortungsteilung ist, dass das System als fair empfunden wird. Sowohl Politiker als auch die Öffentlichkeit legen grossen Wert auf Verteilungsgerechtigkeit und sind eher bereit, Flüchtlinge aufzunehmen, wenn sie den Eindruck haben, dass die Verpflichtungen fair verteilt sind (Bansak et al. 2017, Fabbe et al. 2023).

In der Praxis lässt sich dies umsetzen, indem die Aufteilung der Verantwortung als mehr-dimensional konzipiert wird, sodass Staaten auf unterschiedliche Weise zum Flüchtlingsschutz beitragen können, abgestimmt auf ihre jeweiligen Kapazitäten und Präferenzen. Die verpflichtende Umsiedlung von Asylsuchenden zwischen Staaten ist das grösste Hindernis für eine Einigung in der europäischen Migrationspolitik (Lutz und Bachelet, 2025). Solche Bemühungen zur Umverteilung von Flüchtlingen haben sich ausserdem als äusserst ineffektiv erwiesen, da sie die Interessen der Flüchtlinge missachtet und von den Staaten oft nicht umgesetzt wurden. Aus diesen Gründen könnte die Berücksichtigung alternativer Beiträge – etwa durch finanzielle Solidarität oder operative Unterstützung – nicht nur die Ressourceneffizienz erhöhen, sondern auch die gesellschaftliche und politische Akzeptanz von Verantwortungsteilung stärken.

Keine einfachen Lösungen: Solidarität in der Praxis

Insgesamt ist Verantwortungsteilung eine schwierige Aufgabe ohne einfache Lösungen. Sie erfordert, mit dem Druck durch internationale Abhängigkeiten und schwankenden Flüchtlingszahlen umzugehen, innenpolitische Spannungen zu navigieren und unterschiedliche Interessen sowie Anreize zum Trittbrettfahren auszugleichen. Trotzdem gibt es verschiedene Strategien, die Verantwortungsteilung erfolgreich ermöglichen können.

Erstens müssen sich die Staaten auf ein gemeinsames Verständnis der kollektiven Verantwortung einigen, die sie teilen wollen. Diese gemeinsame Definition bildet die Grundlage für die Diskussion über die Fairnessprinzipien, die die Verteilung der Verpflichtungen zwischen den Ländern leiten sollten. Zweitens sollten diese Prinzipien in konkrete Regeln und verbindliche Verpflichtungen umgesetzt werden, die durch Mechanismen zur Durchsetzung und Transparenz begleitet werden, um ihre Einhaltung zu gewährleisten. Drittens ist es wahrscheinlicher, dass die Überbrückung von Differenzen zwischen den Mitgliedstaaten gelingt, wenn den Ländern Flexibilität eingeräumt wird bei der Art wie sie ihrer Verpflichtung nachkommen. So können die Beiträge an die nationalen Gegebenheiten und die Präferenzen der Öffentlichkeit angepasst werden,

Abbildung 2: Öffentliche Unterstützung für Beiträge zur Verantwortungsteilung nach Art (Geld, Normen, oder Verteilung von Schutzsuchenden)

was dazu beiträgt, die Wahrnehmung von Fairness zu stärken und eine breite politische Unterstützung zu sichern. Der neue Migrations- und Asylpakt der EU, der sich derzeit in der Umsetzungsphase befindet, zielt darauf ab, einige der anhaltenden Herausforderungen der Verantwortungsteilung anzugehen. Seine Einführung wird als Lackmustest für die politische Machbarkeit einer stärkeren Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten dienen. In naher Zukunft wird der Erfolg europäischer Migrationspolitik davon abhängen, ob die Staaten kollektiven Lösungen Vorrang vor einseitigen Abschreckungsmassnahmen einräumen. Obwohl die Schweiz kein EU-Mitglied ist, nimmt sie durch ihre enge Integration in das europäische Migrationsregime eine bedeutende Rolle ein. Indem sie ihre eigenen Solidaritätsbeiträge leistet und ihr umfassendes Fachwissen – insbesondere als Vermittlerin in der internationalen Migrationspolitik

und durch die Praxis ihres föderalen Verantwortungsteilung – einbringt, kann die Schweiz konstruktiv zum Funktionieren des europäischen Migrationsregimes beitragen.

Weiterführende Lektüre

Bansak, K., Hainmueller, J. & Hangartner, D. (2017). **Europeans support a proportional allocation of asylum seekers.** *Nature Human Behaviour*, 1, 0133.

Bauböck, R. (2018). **Refugee protection and burden-sharing in the European Union.** *Journal of Common Market Studies*, 56(1), 141–156.

Lavenex, Sandra, Paula Hoffmeyer-Zlotnik, and Philipp Lutz (2021) **Migration: im Konflikt zwischen Aussen- und Innenpolitik.** In: Bernauer, Thomas, Gentinetta, Katja, and Kuntz, Joelle (Hrsg.): *Eine Aussenpolitik für die Schweiz im 21. Jahrhundert.* Zurich: NZZ Libro.

Lutz, P., & Caballero-Vélez, D. (2024). **Refugee Protection as a Public Good: What Benefits Do States Derive?** *Perspectives on Politics*, 1–16.

Lutz, Philipp, and Maud Bachelet (2025). Europe's immigration divide: Multi-dimensional responsibility-sharing as a solution? Unpublished working paper.

Thielemann, E. (2018). **Why Refugee Burden-Sharing Initiatives Fail: Public Goods, Free-Riding and Symbolic Solidarity in the EU.** *Journal of Common Market Studies*, 56(1), 6382.

Die Auswirkungen von Krisen auf die globale Steuerung der Migration: Chance oder Rückschlag

Sandra Lavenex und Vincent Chetail

Ein Projekt des «nccr – on the move» im Rahmen des Programms

Dieses Projekt untersucht, wie Krisen die globale und regionale Migrationspolitik von den 1970er Jahren bis heute prägen. Auf der Grundlage von Theorien zum Politikwandel analysiert es Krisennarrative und deren rechtliche und politische Auswirkungen auf Kooperationsprozesse. Es unterscheidet zwischen verschiedenen Arten von Krisen und untersucht, wie institutionelle Strukturen, Migrationsformen und Länderkontexte beeinflussen, ob Krisen als Katalysatoren oder Hindernisse für kollektives Handeln und Rechtsreformen wirken.

Kontakt für «kurz und bündig» #26»: Maud Bachelet, Doktorandin, Universität Genf, assoziierte Forscherin, nccr – on the move, maud.bachelet@unige.ch und Philipp Lutz, Assistenzprofessor, Vrije Universiteit Amsterdam, Senior Researcher, Universität Genf, assoziierter Forscher, nccr – on the move, philipp.lutz@unige.ch

Der Nationale Forschungsschwerpunkt (NFS) nccr – on the move erforscht Themen rund um Migration und Mobilität. Dabei setzt er sich zum Ziel, das Zusammenspiel von Migration und Mobilität und damit einhergehende Phänomene in- und ausserhalb der Schweiz besser zu verstehen. Er führt Forschung aus den Sozial-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften zusammen. Der von der Universität Neuenburg koordinierte NFS ist in seiner dritten Phase (2022–2026), die vom Schweizerischen Nationalfonds mit 10,8 Mio. Franken gefördert wird. Das Netzwerk des nccr – on the move umfasst 11 Forschungsprojekte an acht Schweizer Hochschulen: Den Universitäten Basel, Genf, Lausanne und Neuenburg, der ETH Zürich, dem Graduate Institute in Genf, der Fachhochschule Westschweiz sowie der Zürcher Hochschulx für angewandte Wissenschaften.

«kurz und bündig» gibt Antworten auf aktuelle Fragestellungen im Bereich der Migration und Mobilität – auf der Grundlage von Forschungsergebnissen, die im Rahmen des «nccr – on the move» erarbeitet worden sind. Die Analysen und Argumente liegen in der Verantwortung der Autor*innen.

Kontakt für die Serie: Julia Litzkow, Verantwortliche Wissenstransfer, julia.litzkow@unine.ch

nccr →
on the move

**National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus**
nccr-onthemove.ch

**Universität Neuenburg,
Rue Abram-Louis-Breguet 2,
2000 Neuchâtel, Schweiz**

nccr
on the move

**National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus**

nccr-onthemove.ch

Maud Bachelet, Philipp Lutz

**Europe's Divide on Immigration:
Making Responsibility-Sharing Work**

in a nutshell #26, August 2025

**Swiss National
Science Foundation**

The National Centres of Competence in Research (NCCRs)
are a funding scheme of the Swiss National Science Foundation

Messages for Decision-Makers

Refugee protection and migration management require cooperation, but this cooperation is often hampered by asymmetries in countries' interests and capacities.

Switzerland is deeply integrated into the European migration regime. As an associated member of Dublin, it benefits significantly from the ability to transfer asylum seekers to other European countries.

The public supports responsibility-sharing through European governance but cares about fairness in how responsibilities and costs are distributed.

Political divides are most likely to be overcome through common European rules that recognize collective responsibility while allowing for a flexible implementation to accommodate countries' different interests and preferences.

What is meant by...

... responsibility-sharing

The fair and equitable distribution of responsibilities and costs among states in providing collective goods of addressing transnational policy problems – here, the protection of refugees and effective management of international migration. It aims to prevent disproportionate burdens on certain countries and promote solidarity through different means such as refugee relocation, financial support, or operational cooperation.

... Common European Asylum System (CEAS)

The EU's framework for managing asylum that sets common standards and procedures for the treatment of asylum seekers across member states. It includes rules on asylum procedures, reception conditions, and the allocation of responsibility for asylum applications between member states.

Immigration is a contested political issue that divides Europe. Due to the deep interdependence of European countries, a common policy approach is, however, necessary to effectively address refugee protection and ensure coherent migration management. Establishing effective responsibility-sharing remains a pressing governance challenge. This policy brief explains why this is the case – it presents a collective action problem based on asymmetric interests – and how the political deadlock could be overcome through binding fairness rules with flexible implementation.

Immigration is a divisive issue in European democracies. At the same time, it connects countries as people in Europe can largely move freely from one country to another. An effective response to immigration from outside Europe, involving the protection of refugees and border management, requires cooperation. Protecting refugees and border management are collective responsibilities of European countries, as they are both necessary to uphold human rights and preserve public order.

The interdependence of European countries and the facilitation of cross-border movements in the Schengen area (i.e. abolishing internal border checks between member states) means that effective migration governance requires cooperation among states. This led to the establishment of a common European Asylum System (CEAS), with the Dublin Regulation at its core. This system defines common rules and criteria to determine which country in Europe is responsible for an asylum application. In practice, the responsibility often falls on the state in which the asylum-seeker first entered, placing

Figure 1: Member states' absolute and relative share of asylum applications in 2023

Source: Eurostat

higher administrative and demographic costs on countries at European external borders.

However, this regime is ineffective for at least three reasons. First, the distribution of responsibilities in terms of refugee arrivals is highly asymmetrical between member states, with a few border and destination countries receiving most asylum requests. This threatens to overburden individual member states and to strain their resources while fueling perceptions of unfairness. Second, the current rules for assigning asylum seekers to member states largely disregard the interests of both states and applicants. This results in widespread non-compliance, with states “waving through” asylum seekers toward other countries, and applicants undertaking so-called secondary movements to reach their preferred destination (Lutz et al. 2020). Third, the system is not resilient to changes in the number and direction of arrivals, with countries engaging in unilateral deterrence instead of mutual solidarity.

Switzerland as a key actor in European migration governance

Although Switzerland is not a member of the European Union, it is deeply integrated with its European neighbors economically, socially, and politically, participating in key elements of the European migration regime. Most notably, Switzerland is an associated member of both the Schengen Agreement and the Dublin Regulation. Thanks in part to its central geographic location, Switzerland relies heavily on the Dublin system and is one of its main beneficiaries, transferring more asylum seekers to other member states than

it receives. While the country admits a significant number of refugees, its share of European arrivals has declined in recent years.

Overcoming free-riding by binding rules and transparency

As the responsibility and costs of providing humanitarian protection often fall on the country in which an asylum-seeker first enters, countries have an incentive to minimize their own refugee intakes and free-ride on the protection efforts of other member states. This collective action problem leads to ineffective unilateralism instead of effective responsibility-sharing – a core challenge of the CEAS.

This problem can be most effectively addressed by agreeing on binding rules on how states should distribute protection responsibilities among them and in which ways states are expected to contribute. Such a model ensures that all states contribute to the collective good and thereby provides insurance that other states will not free-ride but act in solidarity. To support compliance, contributions should be systematically monitored in a way that promotes transparency and enables peer pressure to incentivize responsible behavior. In addition, a sanctioning mechanism is needed to enforce solidarity where peer pressure alone proves insufficient. As a supranational organization operating within an established policy regime and under strong cooperative pressures, the EU is well-positioned to promote the acceptance and implementation of such shared rules.

Fairness through flexibility

The establishment and compliance with responsibility-sharing remain key challenges in European migration governance. A crucial aspect for the success of explicit or implicit responsibility-sharing is that the system is conceived as fair. Both politicians and the public care deeply about distributional fairness and are more willing to host refugees if they believe that obligations are shared in a fair manner (Bansak et al. 2017, Fabbe et al. 2023).

A way this can be implemented in practice is to conceive of responsibility-sharing as multidimensional, thus allowing states to contribute in various ways that accommodate their different capacities and preferences. Mandatory relocation between states (or people-sharing) is the largest obstacle to finding common support in European migration governance (Lutz and Bachelet, 2025). What is more, refugee relocations have proven to be highly ineffective as they disregard the interests of refugees and face non-compliance from states. For these reasons, considering other means, such as financial solidarity or operational support and flexibility in how countries contribute to refugee protection, could not only increase resource efficiency but also broaden the support for responsibility-sharing.

Beyond quick fixes: Making solidarity work in practice

All in all, responsibility-sharing presents a complex governance challenge with no easy solutions. It involves navigating the functional pressures of international interdependence and fluctuating refugee arrivals, managing domestic political tensions, and reconciling asymmetric interests and incentives for free-riding. Still, several strategies can help make responsibility-sharing work.

Figure 2: Public support of responsibility-sharing contributions by mode (norms-, money-, or people-sharing)

Source: Lutz & Bachelet, 2025

First, states need to agree on a common understanding of the collective responsibility they are expected to share. This shared definition provides the foundation for discussing the fairness principles that should guide the distribution of obligations among countries. Second, these principles should be translated into concrete rules and binding commitments, backed by mechanisms for enforcement and transparency to ensure compliance. Third, bridging divisions among member states is more likely

to succeed if countries are granted flexibility in how they meet their obligations. This allows contributions to be tailored to national contexts and public preferences, helping to sustain perceptions of fairness and secure broad political support.

The EU's New Pact on Migration and Asylum, currently in its implementation phase, aims to address some of the enduring challenges of responsibility-sharing. Its rollout will serve as a litmus test for the political feasibility of fostering greater solidarity among member states. In the near future, the success of European responsibility-sharing will hinge on whether states prioritize collective solutions over unilateral deterrence.

Although Switzerland is not an EU member, its close integration into the European migration policy gives it a meaningful role. By fulfilling its own

solidarity commitments and sharing its considerable expertise—particularly as a broker in international migration governance and the practices of its federal system of responsibility-sharing—Switzerland can make a constructive contribution to the functioning of the European migration regime.

Further Readings

Bansak, K., Hainmueller, J. & Hangartner, D. (2017). [Europeans support a proportional allocation of asylum seekers](#). *Nature Human Behaviour*, 1, 0133.

Bauböck, R. (2018). [Refugee protection and burden-sharing in the European Union](#). *Journal of Common Market Studies*, 56(1), 141–156.

Lavenex, S., Hoffmeyer-Zlotnik, P., & Lutz, P. (2022). [Migration: Conflicts between foreign and domestic policy](#). In T. Bernauer, K. Gentinetta, & J. Kuntz (Eds.), *A Swiss Foreign Policy for the 21st Century* NZZ Libro.

Lutz, P., & Caballero-Vélez, D. (2024). [Refugee Protection as a Public Good: What Benefits Do States Derive?](#) *Perspectives on Politics*, 1–16.

Lutz, Philipp, and Maud Bachelet (2025). Europe's immigration divide: Multi-dimensional responsibility-sharing as a solution? Unpublished working paper.

Thielemann, E. (2018). [Why Refugee Burden-Sharing Initiatives Fail: Public Goods, Free-Riding and Symbolic Solidarity in the EU](#). *Journal of Common Market Studies*, 56(1), 6382.

The Impact of Crises on the Global Governance of Migration: Boost or Blow

Sandra Lavenex and Vincent Chetail

A project of the nccr – on the move

This project investigates how crises shape global and regional migration governance from the 1970s to today. Drawing on theories of policy change, it analyzes crisis narratives and their legal and political impact on cooperation processes. It distinguishes between types of crises and examines how institutional structures, migration types, and country contexts influence whether crises act as catalysts or obstacles for collective action and legal reform.

Contact for in a nutshell #26: Maud Bachelet, PhD Candidate, University of Geneva, Associated Researcher, nccr – on the move, maud.bachelet@unige.ch and Philipp Lutz, Assistant Professor, Vrije Universiteit Amsterdam, Senior Researcher, University of Geneva, Associated Researcher, nccr – on the move, philipp.lutz@unige.ch

The nccr – on the move is the National Center of Competence in Research (NCCR) for migration and mobility studies. It aims to enhance the understanding of contemporary phenomena related to migration and mobility in Switzerland and beyond. Connecting disciplines, the NCCR brings together research from the social sciences, economics, and law. Managed at the University of Neuchâtel, the nccr – on the move is currently in its third phase (2022–2026) for which it receives SNSF funding of 10.8 million Swiss Francs. The network comprises eleven research projects at eight universities in Switzerland: The Universities of Basel, Geneva, Lausanne, Neuchâtel, as well as the ETH Zurich, the Graduate Institute Geneva, the University of Applied Sciences and Arts of Western Switzerland, and the Zurich University of Applied Sciences.

“in a nutshell” provides answers to current questions on migration and mobility – based on research findings, which have been elaborated within the nccr – on the move. The authors assume responsibility for their analyses and arguments.

Contact for the series: Julia Litzkow, Knowledge Transfer Officer, julia.litzkow@unine.ch

nccr →
on the move

**National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus**
nccr-onthemove.ch

**University of Neuchâtel,
Rue Abram-Louis-Breguet 2,
2000 Neuchâtel, Switzerland**

nccr
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Maud Bachelet, Philipp Lutz

**Les divisions européennes
en matière d'immigration :
faire fonctionner le partage
des responsabilités**

en bref #26, août 2025

Messages aux décideuses et décideurs

La protection des réfugié-e-s et le contrôle des migrations nécessitent une coopération, mais celle-ci est souvent entravée par des asymétries entre les intérêts et les capacités des pays.

La Suisse est profondément intégrée dans le régime migratoire européen. En tant que membre associée du système de Dublin, elle bénéficie considérablement de la possibilité de transférer les requérant-e-s d'asile vers d'autres pays européens.

L'opinion publique soutient le partage des responsabilités au sein de la gouvernance européenne, mais se soucie de l'équité dans la répartition des responsabilités et des coûts.

Les divisions politiques sont plus susceptibles d'être surmontées grâce à des règles européennes communes qui reconnaissent la responsabilité collective tout en permettant une mise en œuvre flexible afin de tenir compte des différents intérêts et préférences des États.

Ce que nous entendons par ...

... partage des responsabilités

La répartition juste et équitable des responsabilités et des coûts entre les États dans la fourniture de biens collectifs destinés à résoudre des problèmes politiques transnationaux – en l'occurrence, la protection des réfugié-e-s et le contrôle efficace des migrations internationales. Elle vise à éviter que certains pays ne supportent des charges disproportionnées et à promouvoir la solidarité par différents moyens, tels que la relocalisation des réfugié-e-s, le soutien financier ou la coopération opérationnelle.

... le régime d'asile européen commun (RAEC)

Le cadre de l'UE pour la gestion de l'asile qui fixe des normes et des procédures communes pour le traitement des demandes d'asile dans tous les États membres. Il comprend des règles relatives aux procédures d'asile, aux conditions d'accueil et à la répartition des responsabilités entre les États membres en matière de demandes d'asile.

L'immigration est une question politique controversée qui divise l'Europe. Cependant, en raison de la profonde interdépendance des pays européens, une approche politique commune est nécessaire pour traiter efficacement la protection des réfugié-e-s et garantir une gestion cohérente des migrations. La mise en place d'un partage efficace des responsabilités reste un défi urgent en matière de gouvernance. Cette note d'orientation explique pourquoi il en est ainsi – elle présente un problème d'(in)action collective fondé sur des intérêts asymétriques – et comment l'impasse politique pourrait être surmontée grâce à des règles d'équité contraignantes mais flexibles dans leur mise en œuvre.

L'immigration est un sujet qui divise les démocraties européennes. En même temps, elle relie les pays entre eux, car les citoyen-ne-s européen-ne-s peuvent se déplacer librement d'un pays à l'autre. Une réponse efficace à l'immigration extra-européenne, qui implique la protection des réfugié-e-s et le contrôle des frontières, nécessite une coopération interétatique. La protection des réfugié-e-s et le contrôle des frontières sont des responsabilités collectives des pays européens, car elles sont toutes deux nécessaires pour respecter les droits de l'homme et préserver l'ordre public.

L'interdépendance des pays européens et la facilitation des mouvements transfrontaliers dans l'espace Schengen (c'est-à-dire la suppression des contrôles aux frontières intérieures entre les États membres) supposent que la gouvernance efficace des migrations repose sur une coopération entre les États. Cela a conduit à la mise en place d'un régime d'asile européen commun (RAEC), dont le règlement de Dublin constitue l'élément central. Ce régime définit les règles et les critères communs

pour déterminer quel pays européen est responsable d'une demande d'asile. Dans la pratique, la responsabilité incombe souvent à l'État dans lequel le-a requérant-e d'asile est entré-e en premier lieu, ce qui impose des coûts administratifs et démographiques plus élevés aux pays situés aux frontières extérieures de l'Europe.

Toutefois, ce régime est inefficace pour au moins trois raisons. Premièrement, la répartition des responsabilités en matière d'arrivée de réfugié-e-s est très asymétrique entre les États membres, avec une poignée de pays frontaliers et de destination recevant la plupart des demandes d'asile. Cela a pour effet de surcharger certains États membres administrativement et démographiquement, tout en alimentant un sentiment d'injustice face aux flux migratoires. Deuxièmement, les règles d'attribution des requérant-e-s d'asile entre États membres ne tiennent guère compte des préférences des pays hôtes ou des requérant-e-s. Le résultat est un non-respect généralisé de ces règles d'attribution, les États « laissant passer »

Figure 1 : Part absolue et relative des demandes d'asile dans les États membres en 2023

Source: Eurostat

les requérant-e-s d'asile vers d'autres pays et les requérant-e-s entreprenant des mouvements dits « secondaires » pour atteindre leur destination de choix (Lutz et al. 2020). Troisièmement, le système n'est pas résistant aux changements dans le nombre et la direction des arrivées. En période de hausse des flux, les États ont eu tendance par le passé à s'engager dans une dissuasion unilatérale, au lieu d'une solidarité mutuelle pour soulager les pays sous tension.

La Suisse, acteur clé de la gouvernance européenne en matière de migration

Bien que la Suisse ne soit pas membre de l'Union européenne, elle est profondément intégrée à ses voisins européens sur les plans économique, social et politique, et participe à des éléments clés du régime migratoire européen. Elle est notamment membre associé de l'accord de Schengen et du règlement de Dublin. Du fait de sa situation géographique centrale, la Suisse dépend du système de Dublin et en est l'un des principaux bénéficiaires, puisqu'elle transfère plus de requérant-e-s d'asile vers d'autres États membres qu'elle n'en accueille. Si la Confédération admet un nombre important de réfugié-e-s, sa part dans les arrivées en Europe a toutefois diminué ces dernières années.

Surmonter le problème du passager clandestin (« free-rider problem ») par des règles contraignantes et la transparence

Comme la responsabilité et les coûts de la protection humanitaire incombent souvent au pays de première entrée du ou de la requérant-e d'asile, les pays sont incités à réduire au minimum leur propre accueil de réfugié-e-s et à profiter des efforts de protection des autres

États membres. Ce manque d'action collective conduit à un unilatéralisme inefficace au lieu d'un partage efficace des responsabilités, ce qui constitue un défi majeur pour le RAEC.

Le moyen le plus efficace de résoudre ce problème consiste à convenir de règles contraignantes sur la manière dont les États doivent se répartir les responsabilités en matière de protection et sur les contributions attendues de chacun. Un tel modèle garantit que tous les États contribuent au bien commun et offre ainsi l'assurance que les autres États ne se retrancheront pas derrière les efforts des autres, mais agiront dans un esprit de solidarité. Afin de favoriser le respect de ces règles, les contributions devraient être transparentes et faire l'objet d'un suivi systématique. De cette manière, une émulation reposant sur la pression exercée par les pairs incitera chacun à adopter un comportement responsable. En outre, un mécanisme de sanction est nécessaire pour faire respecter la solidarité lorsque la pression exercée par les pairs s'avère insuffisante. En tant qu'organisation supranationale, l'UE est bien placée pour promouvoir l'acceptation et la mise en œuvre de telles règles communes.

L'équité par la flexibilité

La mise en place et le respect du partage des responsabilités restent des défis majeurs pour la gouvernance européenne en matière de migration. Pour que le partage explicite ou implicite des responsabilités fonctionne, il est essentiel que le système soit perçu comme équitable. Les responsables politiques et le public sont très attachés à l'équité distributive et sont plus disposés à accueillir des réfugié-e-s s'ils estiment que les

obligations sont réparties de manière équitable entre les États (Bansak et al. 2017, Fabbe et al. 2023).

Une manière de mettre cela en œuvre consiste à concevoir le partage des responsabilités comme multidimensionnel, permettant ainsi aux États de contribuer de différentes manières en fonction de leurs capacités et de leurs préférences. La relocalisation obligatoire entre États (ou le partage des personnes) est le principal obstacle à la recherche d'un soutien commun dans la gouvernance européenne des migrations (Lutz et Bachelet, 2025). De plus, les relocalisations de personnes d'un pays Européen à un autre se sont révélées inefficaces, car elles ne tiennent pas compte des préférences des requérant-e-s et se heurtent au non-respect des engagements pris par les États. Pour ces raisons, envisager d'autres types de contributions (tels que la solidarité financière ou le soutien opérationnel) et une flexibilité dans la manière dont les pays peuvent contribuer à la protection des réfugié-e-s, pourraient non seulement accroître l'efficacité des ressources, mais aussi élargir le soutien au partage des responsabilités.

Au-delà des solutions rapides: mettre en œuvre une solidarité durable

Dans l'ensemble, le partage des responsabilités représente un défi complexe en matière de gouvernance, pour lequel il n'existe pas de solution facile. Il nécessite de trouver un équilibre entre les pressions fonctionnelles de l'interdépendance internationale, l'instabilité des flux migratoires, les tensions politiques associées à la gouvernance des migrations, et un système européen qui favorise le problème du passager clandestin. Néanmoins, plusieurs stratégies peuvent contribuer à faire fonctionner le partage des responsabilités.

Premièrement, les États doivent s'entendre sur une conception commune de la responsabilité collective qu'ils sont appelés à partager. Cette définition commune servira de base à l'élaboration des principes d'équité qui devraient guider la répartition des obligations entre les pays. Deuxièmement, ces principes devraient être convertis en engagements contraignants, assortis de mécanismes de surveillance et de transparence afin d'en garantir le respect. Troisièmement, il est plus

Figure 2: Soutien public des contributions au partage des responsabilités par type (solidarité financière, harmonisation des règles, ou relocalisations des personnes)

probable que les divisions entre les États membres puissent être comblées si les pays se voient accorder une certaine flexibilité ou marge de manœuvre dans la manière dont ils s'acquittent de leurs obligations. Ainsi, chaque Etat doit pouvoir adapter ses engagements au contexte national et aux préférences de sa population, ce qui contribuera à maintenir une perception d'équité et à garantir un large soutien politique.

Le nouveau pacte européen sur la migration et l'asile, actuellement en phase de mise en œuvre, vise à relever certains des défis persistants du partage des responsabilités. Son déploiement servira de test décisif pour la faisabilité politique d'une plus grande solidarité entre les États membres. Dans un avenir proche, le succès du partage des responsabilités dépendra de la priorité accordée par les États aux solutions collectives plutôt qu'à la dissuasion unilatérale.

Bien que la Suisse ne soit pas membre de l'UE, son intégration dans le régime migratoire européen lui confère un rôle important. En respectant ses propres engagements en matière de solidarité et en partageant son expertise en tant que médiateur dans la gouvernance internationale des migrations et sur la base de son propre système fédéral de répartition, la Suisse peut apporter une contribution constructive au fonctionnement du régime.

Lectures complémentaires

Bansak, K., Hainmueller, J. & Hangartner, D. (2017). [Europeans support a proportional allocation of asylum seekers](#). *Nature Human Behaviour*, 1, 0133.

Bauböck, R. (2018). [Refugee protection and burden-sharing in the European Union](#). *Journal of Common Market Studies*, 56(1), 141–156.

Lavenex, Sandra, Paula Hoffmeyer-Zlotnik, and Philipp Lutz (2021) [Migration: une source de conflits entre les politiques extérieure et intérieure](#). In: Bernauer, Thomas, Gentinetta, Katja, and Kuntz, Joelle (Hrsg.): *La politique extérieure suisse au défi du XXIe siècle*, pp. 185-198. Genève: Slatkine.

Lutz, P., & Caballero-Vélez, D. (2024). [Refugee Protection as a Public Good: What Benefits Do States Derive?](#) *Perspectives on Politics*, 1–16.

Lutz, Philipp, and Maud Bachelet (2025). Europe's immigration divide: Multi-dimensional responsibility-sharing as a solution? Unpublished working paper.

Thielemann, E. (2018). [Why Refugee Burden-Sharing Initiatives Fail: Public Goods, Free-Riding and Symbolic Solidarity in the EU](#). *Journal of Common Market Studies*, 56(1), 6382.

L'impact des crises sur la gouvernance mondiale des migrations: coup de pouce ou coup dur ?

Sandra Lavenex et Vincent Chetail

Projet du « nccr – on the move »

Ce projet examine comment les crises ont façonné la gouvernance mondiale et régionale des migrations depuis les années 1970 jusqu'à aujourd'hui. S'appuyant sur des théories du changement politique, il analyse les récits de crise et leur impact juridique et politique sur les processus de coopération. Il distingue différents types de crises et examine comment les structures institutionnelles, les types de migration et le contexte national influencent le rôle des crises en tant que catalyseurs ou obstacles à l'action collective et à la réforme juridique.

Contact pour en bref #26: Maud Bachelet, doctorante, Université de Genève, chercheuse associée, nccr – on the move, maud.bachelet@unige.ch et Philipp Lutz, professeur assistant, Vrije Universiteit Amsterdam, chercheur senior, Université de Genève, chercheur associé, nccr – on the move, philipp.lutz@unige.ch

Le « nccr – on the move » est le Pôle de recherche national (PRN) consacré aux études sur la migration et la mobilité. Son objectif est de mieux comprendre les phénomènes liés à l'interaction entre migration et mobilité en Suisse et au-delà. Il réunit des domaines de recherche relevant des sciences sociales, de l'économie et du droit. Géré par l'Université de Neuchâtel, le nccr – on the move est actuellement dans sa troisième phase (2022–2026) pour laquelle il bénéficie d'un financement du FNS de 10,8 millions de francs suisses. Le réseau comprend onze projets de recherche conduits dans huit universités suisses: les universités de Bâle, Genève, Lausanne, Neuchâtel, ainsi que le EPF de Zurich, le Graduate Institute de Genève, la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale et la Haute Ecole Spécialisée zurichoise.

« en bref » fournit des réponses à des questions actuelles dans le domaine des migrations et de la mobilité – sur la base des résultats de la recherche qui ont été élaborés dans le cadre du « nccr – on the move ». Les auteurs-e-s assument la responsabilité de leurs analyses et arguments.

Contact pour la série: Julia Litzkow, responsable du transfert de connaissances, julia.litzkow@unine.ch